

TÍTULO: ENFERMAGEM AEROMÉDICA: CONTEXTOS CONTEMPORÂNEOS, DESAFIOS E OPORTUNIDADES PROFISSIONAIS.

DOI: 10.5281/zenodo.17765329

AUTORES: MARIA FERNANDA SOUSA DE OLIVEIRA, LIANDRA MARIA FREIRE RODRIGUES, JOEL AGUIAR RODRIGUES, JOSÉ HENRIQUE MOREIRA ALBUQUERQUE, ROSALINA DAFNE FROTA HOLANDA.

INTRODUÇÃO: OS CENÁRIOS E OPORTUNIDADES DA ENFERMAGEM ENCONTRAM-SE EM CONSTANTE ASCENSÃO, IMPULSIONADOS PELO SURGIMENTO DE NOVAS ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO INOVADORAS, COMO A ENFERMAGEM AEROMÉDICA E AEROESPACIAL. NESSE SENTIDO, TORNAM-SE IMPRESCINDÍVEIS ESTUDOS ACERCA DO TRANSPORTE AÉREO DE PACIENTES, CONSIDERANDO AS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DAS LONGAS DISTÂNCIAS DE VOO, EM QUE A EFETIVIDADE DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM SERÁ UM FATOR QUE INTERFERE DIRETAMENTE NO SUCESSO DO ATENDIMENTO. **OBJETIVO:** ANALISAR OS CENÁRIOS, DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA ENFERMAGEM AEROESPACIAL. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE CARÁTER EXPLORATÓRIO E DESCRITIVO, EM QUE A PERGUNTA DE PESQUISA FOI FORMULADA PELA ESTRATÉGIA PICO. A BUSCA FOI REALIZADA ENTRE JUNHO E AGOSTO DE 2025 NA BVS, SCIELO E LILACS, COM OS DESCRITORES: “TRANSPORTE AEROMÉDICO”, “ENFERMAGEM”, “OPORTUNIDADES” E “DESAFIOS”. FORAM INCLUÍDOS ARTIGOS EM PORTUGUÊS, DE 2011 A 2025, E EXCLUÍDOS OS DUPLICADOS E OS QUE NÃO ATENDIAM AO OBJETIVO. **RESULTADOS:** A ENFERMAGEM AEROESPACIAL SE CONFIGURA COMO UMA ESPECIALIDADE EM ASCENSÃO, MARCADA PELA LIMITAÇÃO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS, DISCIPLINAS OU CURSOS ESPECÍFICOS VOLTADOS A ESTE CENÁRIO. ESSA ÁREA TEM SE CONSOLIDADO COMO UMA OPORTUNIDADE PROMISSORA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL, VISTO QUE POSSIBILITA A INSERÇÃO NÃO APENAS NO TRANSPORTE AEROMÉDICO DE PACIENTES, MAS TAMBÉM EM MULTINACIONAIS, MISSÕES HUMANITÁRIAS E CONTEXTOS DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. PORTANTO, EVIDENCIA-SE QUE O TREINAMENTO E A CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NO TRANSPORTE AEROMÉDICO SE TORNAM INDISPENSÁVEIS, UMA VEZ QUE O AMBIENTE DE TRABALHO IMPÕE RISCOS E EVENTOS ADVERSOS QUE EXIGEM PREPARO TÉCNICO, CIENTÍFICO E EMOCIONAL. **CONCLUSÃO:** A ENFERMAGEM AEROESPACIAL DESPONTA COMO UMA ESPECIALIDADE EM CRESCIMENTO, OFERECENDO NOVAS POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO. APESAR DO SEU POTENCIAL, AINDA ENFRENTA OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS. NESSE CENÁRIO, O FORTALECIMENTO DESSA ÁREA DEPENDE DO INCENTIVO À PESQUISA, DA CRIAÇÃO DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E DA VALORIZAÇÃO DO PAPEL DO ENFERMEIRO NO TRANSPORTE AEROMÉDICO.

PALAVRAS-CHAVE: ENFERMAGEM, TRANSPORTE AÉREO, ENFERMAGEM AEROESPACIAL, EMERGÊNCIA.